

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FRANCELAIN B. CUNANAN, MAED

Assistant Professor

Bulacan State University

francelaine.cunanan@bulsu.edu.ph

“PAGSINGHAL NG KALIKASAN”

Sa kaibuturan ng kagubatang sinasalat ng katahimikan,
Bumubuhay ang mga damdaming sinaunang kasaysayan,
Ang kalikasan sa sariling pintig ay may lihim na kaalaman,
Sa bawat ugat at dahong nagdikit, may dakilang kapanatagan.

Ang batis sa yapos ng batong buhay, walang sawang umaagos,
Nagsasalaysay ng mga hiwaga sa hamog na lumalaos,
Samantalang ang mga bundok ay mga bantay na mataos,
Sa paglipas ng panahon ay saksi sa ating buhay na humahangos.

Ang kalikasan ay isang mapaghimagsik na manlilikha,
Sa gitna ng kaguluhan ay hahango ng kaayusan at pag-asa,
Hindi natitinag sa mga pagsubok ng kadilimang sumisikha,
Nagtataglay ng walang hanggang karunungan walang kapantay at halaga.

Sa piling ng kalikasan, tayo'y mga panandang naglalakbay,
Mga manlalakbay na naghahanap ng sariling pagkakakilanlan,
Sa kanyang malawak na dibdib, nangangapa sa kahulugang tunay,
Habang ang panahon at espasyo'y sumasayaw sa walang hanggang kailan.